

LINGVISTIKANING TURLARI VA ZAMONAVIY LINGVISTIKA

Shavkatova Kumushoy Hamdam qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada lingvistik tahlil turlari hamda ularning yangidan yangi yo‘nalishlari haqida muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: grammatika, morfologiya, sintaktik, fonologiya, semaseologiya, fonetika va fonologiya, leksikologiya va frazeologiya, kommunikativ vazifa, ekspressiv vazifa, konstruktiv, akkumulyativ.

ANNOTATION

This article discusses the types of linguistics and their new trends.

Keywords: grammar, morphology, syntax, phonology, semesology, phonetics and phonology, lexicology and phraseology, communicative task, expressive task, constructive, accumulative.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются виды языкознания и их новые направления

Ключевые слова: грамматика, морфология, синтаксис, фонология, семеология, фонетика и фонология, лексикология и фразеология, коммуникативная задача, экспрессивная задача, конструктивная, накопительная.

Tilshunoslik yoki Lingvistika tillarni o‘rganuvchi fandır. Tilshunoslikning amaliy va nazariy turlari mavjud bo‘lib, nazariy tilshunoslik tilning strukturasi (grammatik) va uning ma‘nosi (semantikasi)ni o‘rganadi. Grammatika-morfologiya (so‘zlarning tuzilishi va o‘zgarishi), sintaktik (so‘zlarning gaplarga va iboralarga birlashtirilish qoidalari), va fonologiya (tilni abstrakt tovushlar yordamida o‘rganish) fanlarni qamrab oladi. Amaliy tilshunoslik, asosan, tilshunoslikda o‘rganilgan nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash bilan shug‘ullanadi. Amaliy tilshunoslik tarkibiga xorijiy tillarni o‘rganish va o‘rgatish kiradi.

Tilshunoslik. "Lingvistika"- til haqidagi, ijtimoiy tabiati, vazifasi, ichki tuzilishi, tasnifi, muayyan tillarning amal qilish qonunlari, tarixiy taraqqiyoti haqidagi fandır. Maqsadi va vazifasiga ko‘ra, tilshunoslikning bir nechta yo‘nalishlari bor: umimiy tulshunoslik-tilni umuman insonga xos hodisa sifatida

Badiiy asarlarda soʻz hayot voqeligini aks ettirish uchun material, vosita vazifasini bajaradi. Adib, shoir voqelikning muayyan koʻrinishi, kishilarning holat, harakat kechinmalarini aniq va tasirchan soʻzlardan foydalanadi. Ushbu soʻzlar kishilarning ongiga taʼsir etib, ularda hayotning muayyan voqeligi, insoniy kechinma, tuygʻulari badiiy til orqali tasavvur uygʻotadi.

Oʻzbek tilshunosligida badiiy asar tilini oʻrganishga qaratilgan bir qancha kuzatishlar natijasida asosan lingvistik va lingvopoetik yoʻnlashlar ajralib turadi. Lingvistik yoʻnalish. Tilning muayyan tarixiy davrdagi holati, ayni holatga mos boʻlgan badiiy xususiyatlar, leksik, fonetik va grammatik oʻzgarishlar, tilning hozirgi holati bilan umumiy va farqli holatlari ilmiy talqin etish maqsadida oʻsha davrga oid adabiy –badiiy asarlarning tili oʻrganiladi. Bunda badiiy asarlar, yozma yodgorliklar tili ayni maqsaddagi tatqiqot uchun faqat asosiy dalil boʻlib xizmat qiladi. Til tarixini tasvirlashda va tatqiq etishda bu qadim tarixga ega va qadimiy lingvistik anʼana sifatida rivojlanib kelmoqda.

Lingvopoetik yoʻnalish badiiy asar tilini oʻrganishning asosiy maqsadi esa bulardan ancha farqlidir. Bu oʻrinda uning farqli jihati tilning turli vazifalarga egaligidadir. Tilshunoslikka oid zamonaviy darsliklarda asosan uch va toʻrt vazifasi keltirilgan. Bu vazifalarni hamma turlicha talqin qiladi.

Kommunikativ vazifa –tilning kishilar oʻrtasidagi aloqa vosita ekanligi.

Ekspressiv vazifa –turli fikr va tuygʻularni ifodalashligi.

Konstruktiv –fikrlarni shakllantirish, tartibga solish va ifoda jarayonini belgilab berish vazifasi.

Akkumulyativ –ijtimoiy tajriba va bilimlarni toʻplash, saqlash tahlil qilish, tahrirlash vazifalaridir.

Badiiy asarni lisoniy tahlil qilish jarayonida yozuvchilarning tildan foydalanish mahoratini namoyon etadigan, emotsional –ekspressiv ifoda semalari qavariq holda reallashgan leksik birliklarni aniqlash va ularni adibning badiiy –estetik maqsadiga qay darajada hizmat qilgani haqida mulohaza yuritish kerak. Buning uchun badiiy asar tilidagi maʼnodosh, shakldosh, zid maʼnoli, koʻp maʼnoli, tarixiy va arxaik soʻzlar, yangi yasalmalar, shevaga oid soʻzlar, chet va vulgarizimga oid soʻzlar ajratilib tahlil qilinadi. [2]

Lingvistika bizning tilshunosligimizga kerak boʻlgan asosiy boʻlim ekanligi, inkor qilib boʻlmaydigan haqiqat. Biz soʻzlarni toʻgʻri qoʻllash, uni tahlil qilish va shu kabi masalarni bu boʻlimda chuqurroq oʻrganib olamiz. Undagi atama –terminlarni yod olish orqali yangi tushunchalarni anglab yetamiz. Shuningdek, badiiy asarlarda soʻz qoʻllash mahorati, ularni tasirchanligini, badiiy estetikasini

